

Ter herinnering aan André Bindenga

Op 15 december 2009 is onze redacteur André Bindenga overleden. Hij is slechts 68 jaar geworden. Bijna twee jaar lang was hij door ziekte aan huis gekluisterd. Hij had een enorm doorzettingsvermogen. Juist toen het iets beter ging, kwam een fatale terugslag.

Bijna iedereen die in Nederland op één of andere wijze te maken heeft met accountancy kent André Bindenga. Hij heeft ongelooflijk veel gedaan.

In minimale tijd rondde hij zijn studie bedrijfseconomie en accountancy aan de Nederlandse Economische Hogeschool af. Hij was gedurende bijna twee jaar de jongste accountant van Nederland. In 1973 promoveerde André op de dissertatie 'Het vrije beroep van accountant'. Zijn proefschrift wordt ook na meer dan 35 jaar nog regelmatig aangehaald in de hedendaagse vakliteratuur en het behoort daarmee tot de standaardwerken van het accountantsberoep in Nederland. Wat in dit opzicht bijzonder was aan André was in de eerste plaats dat hij wilde promoveren (voor iemand die accountant was, was dat zeer ongebruikelijk), en in de tweede plaats dat hij dat deed naast een professionele baan. Voor de accountants die na hem zijn gepromoveerd was André een voorbeeld: hij gaf aan dat het mogelijk was om tegelijkertijd accountant en wetenschapper te zijn en hij inspireerde daarmee talloze collega's.

Zijn professionele baan was bij Ernst & Young en rechtsvoorgangers, waar hij in 1973 partner werd en waar hij 10 jaar lang lid was van de Raad van Bestuur, waarvan vier

jaar als voorzitter. Dit heeft hij altijd gecombineerd met onderwijs en wetenschap. Van 1981 tot 1991 was hij hoogleraar accountancy aan de Universiteit van Amsterdam, van 1991 tot 2002 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en tegelijkertijd was hij van 1986 tot 1989 ook nog hoogleraar aan de Universiteit Nyenrode. En daar bleef het niet bij. Hij heeft vele nevenfuncties vervuld, en sommige daarvan waren bepaald niet gering. Zo was hij van 1997 – 1999 voorzitter van het NIVRA, was hij 15 jaar lang voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Limperg Instituut, en is hij 25 jaar lang rubrieksredacteur van De Accountant geweest. En dan schreef hij ook zelf nog meer dan 150 publicaties over het accountantsberoep en externe verslaggeving in brede zin. Terecht dat hij voor zijn werk de Koninklijke onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje Nassau heeft ontvangen en voorts is onderscheiden met de Limperg Penning.

En daarnaast was André sinds 1997 kernredacteur van het MAB. Hij heeft tientallen artikelen beoordeeld, zelf columns en artikelen geschreven voor het MAB, en als lid van de kernredactie bijgedragen aan de strategievorming in de afgelopen tien jaar. Wij zijn dankbaar dat een zo vooraanstaand en drukbezet accountant zijn energie en deskundigheid ook voor het MAB heeft willen aanwenden. André Bindenga was en blijft één van de grootste iconen van de accountancy in Nederland. Wij wensen zijn vrouw Laurence, zijn kinderen Irene en Juliëtte, en zijn trouwe secretaresse Tineke de Kruis, veel sterkte.